

**SHUHRATNING “OLTIN ZANGLAMAS” ASARIDA OBRAZLAR
TAHLILI**

Ahatqulova Sevinch G‘ofur qizi –

Oriental universiteti O‘zbek tili va adabiyoti
yo‘nalishi 1-kurs talabasi (Yosh tadqiqotchilar
to‘garagi

Ilmiy rahbar: **Isokulov Abdullo Oblokul o‘g‘li –**
Oriental univrsiteti Tillar -1 kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya

Maqola yozuvchi Shuhratning “Oltin zanglamas” asarida ishtirok etgan obrazlarning boshdan kechirgan voqea-hodisa, turli xil qiyinchiliklari, shu bilan birga asarda har bir qahramon undagi xarakterni aks ettirishda qo‘llaniladigan so‘zlar betakrorligi badiiy ta’siri haqida fikr yuritilgan. Maqola asar misolida urush va tinchlik, yaxshilik va yomonlikning farqlarini ochishga, inson qadri qanchalar oyoqosti qilinganda ham o‘z qadrini yo‘qotmasligi va bunda tom ma’nodagi chinakam inson obrazi tasvirlanadi, bundan tashqari asardagi har bir detallar orqali qahramonlarning xarakter xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so‘z: urush, yaxshilik, yomonlik, ikkiyuzlamachilik, insoniylik, mehribonlik.

Kirish

Insonlarda badiiy asarni to‘g‘ri tushunish fazilati adabiy asar o‘qish bilan o‘z o‘zidan paydo bo‘lib qolmaydi. Unga yillar sabog‘i kerak bo‘ladi. Badiiy asarni mohiyatini anglab yetish uchun kishidan muayyan darajada tayyorgarlikka ega bo‘lishi kerak. Asarni o‘qiyotganda ham tugatish uchun emas balki uni mohiyatini anglab tushunib uqib o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Har bir odam yoshi kasb koridan qati nazar olamni bilishni istaydi va unda bu intilish so‘ngi nafasigacha davom etadi. Adabiyot va san’at esa kishilarning olamni idrok etishi hayot hodisalarini anglashga yaqindan ko‘maklashadi [1.3.]. Insonning komillikka

erishishiga uning o‘zligini anglashiga ta’sir ko‘rsatadigan vositalar orasida ayniqsa badiiy adabiyot ajralib turadi. Muallifning dunyo qarashini yaqqol tushunib, to‘g‘ri xulosa qilinmasa, asar mohiyatini to‘g‘ri anglab bo‘lmaydi. SHuning uchun ham badiiy adabiyot barcha insonlarga kerak. Badiiy adabiyotni faqatgina o‘qimasdan uni tushunish, idrok etish va obrazlarni to‘g‘ri tahlil qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan bir qatorda biz Shuhratning “Oltin zanglamas” asaridagi qatnashgan obrazlar bo‘yicha tahlil qilamiz.

Tahlil va metodlar

Badiiy adabiyotning asosiy g‘oyasini ro‘yobga chiqaruvchi asosiy vositalardan biri “badiiy obraz” hisoblanib u orqali yozuvchi asardagi maqsadlarini ifodalaydi.

Badiiy obraz san’at asaridagi inson tasviri sanalsa, obrazlik san’atning umumiy xususiyati, hayotni aks ettirishning spetsifik shaklidagi usuli bo‘lib adabiy ijodning umumiy xususiyatlarini: adabiy qahramon, badiiy til, tabiat, predmet, hayvonot dunyosi tasvirini qamrab oladi. demak, obrazlik- keng ma’noda badiiy obraz – tor ma’noda qo‘llaniladi [1.91]. Badiiy obraz yaratishda Shuhratning mahoratini alohida ta’kidlash zarur. Misol uchun “Oltin zanglamas” romanida quyidagi misol orqali ko‘rib chiqamiz. “Aziza atlas ko‘ylak kiygan qarashlari ma’noli odob - andishali qiz” timsolida gavdalantirilgan. Atlas ko‘ylakli, kulgisi yoqimli o‘sha ochiq qiz Qodir uchun oltin uzikning suviga tushib ketgan zumrad ko‘zi bo‘ldi. [2.6]. Bu yerda ijodkorning qahramon portretida milliy kiyinganligi, shu bilan birga “oltin uzikning suviga tushib ketgan zumrad ko‘zi” deya sifatlashi qahramonning ijobiy sifatlarini ochib beruvchi asosiy, o‘ziga xos ijodkor mahoratini ko‘rsatadi.

Asarning boshi ikki sevishganning sof muhabbati bilan boshlanadi. Shu bilan bir qatorda Qodirning Azizaga Mashrabday oshiq-u beqaror bo‘lganligi keltirib o‘tiladi. Bu yerda muallifning naqadar chiroyli o‘xshatishlardan foydalanganligiga

guvoh bo‘lamiz. Qodir Azizani bog‘da uchratib qolgandan buyon ozi istamasa ham fikr-xayoli doimo Azizada edi. Bu ikki sevishganning muhabbatini yozuvchi betakror tasvirlagan, chunki yozuvchi aytib o‘tganidek Qodir Azizaga Mashrabdayin oshiq bo‘lib qolgan edi. Qodir Azizani ko‘rish niyatida yana bog‘ga keladi va soatlab shu qizni ko‘rish orzusida uni kutadi. 3-4 soat kutadi ham qizdan darak bo‘lmaydi shunda bog‘dan qizlarning kulgan ovozi jaranglab qoladi qodir shunda Azizani topib oladi. bu jarayonda muallif oshiqni holatini betakror tasvirlagan bo‘lib, oshiq yor uchun qimmatbaho vaqtini soatlab uni kutish bilan o‘tkazganligidan dalolat beradi. Ammo Azizaning dadasi uni Qodir bilan yurishini cheklab uni akasi xalq dushmanligini aytganda ham Aziza ular yaxshi oila ekanligini aytib dadasiga qarshi boradi. Bu voqea esa sof sevgidan dalolat beradi. Sodiq asarning bosh qahramoni bo‘lib direktor lavozimidagi o‘z ishini sevuvchi vijdoni pok halol oilasini juda ham qadrlaydigan obraz timsolida gavdalanadi. Muallif Sodiq direktor misolida vijdoni pok o‘zi esa doimo ilmga intiluvchan inson sifatida gavdalantiradi. Jannat sodiqning jufti haloli bo‘lib hamma sohada chaqqon to‘g‘ri so‘z qaynonasiga gap qaytarmaydigan imoni butun ayol bo‘lib tasvirlanadi. Biz bu asarni o‘qir ekanmiz Jannatdek musulima ayol bo‘lishga intilishimizni muallif mavzudan chetda qoldirmadi. Adolat xola tabiatdan halimdek yumshoq, shirin so‘z ayol edi. “Siz” ham “Sen” ham bir og‘izdan chiqadi. “Sizni” “Sen” qilish yaxshi emas, derdi, o‘zi shu aqidasi amal qiladi, ikki so‘zning birida “Jon bolam” deb turar edi. Bu yerda ijodkorning Adolat xolani xushmuomalaligi va “sen” deyish o‘rniga “siz deb murojaat qilish kerakligini va inson umri davomida o‘zgalarga yaxshi muomalada bo‘lish kerakligini ushbu obraz misolida tasvirlagan. Muallif shu bilangina cheklanib qolmasdan adolat xolaning yaxshi inson ekanligini “Halimdek yumshoq” deya uning yaxshiligini ajoyib xarakterini nazardan chetda qoldirmagan. Shuning uchun ham bu ayolni qishloqning barcha katta- kichigi yaxshi ko‘rar va u ayolga o‘z onasidek murojaat qiladi. Shundan ham hayotda insonlarga yaxshi

munosabatda bo‘lishimiz kerakligi uqtirilgan. Albatta, obrazlarga qiziqqan o‘quvchi bu qahramonlarning holatiga bee’tibor bo‘lmaydi. Adolat xola mehribon sabri metin ayol sifatida asarda ulug‘lanib kelinadi. Bu jumla orqali o‘sha davrdagi ayollarning, onaxonlarning “Sabri metin”dek ekanligi keltirib o‘tiladi. Sodiq bilan Jannat timsollariga muallif “Dunyoda befarzandlikdan yomon narsa bormi” deb yozib o‘tadi adib. Xalqimizda shunday gap bor: Ayolni quchog‘iga beshik ber hayot” [4.70]. Badiiy asar faqatgina muallif tomonidan emas, balki boshqa personajlar misolida ham keltiriladi. Misol uchun Mudir aytgandek, Mirsalim “Ishning jonini kiritdi” jumlasini orqali boshqa qahramonlar timsolida ta’rif berib o‘tilgan. Bu yerda mudirning Mirsalimning ishlashini “Ishning jonini kiritdi”, - deya ishning jonini kiritganday o‘xshatish keltirilganligiga guvoh bo‘lamiz. Asardagi qahramonlar tasviri shu muallif bilan tahlil qilinmasdan Sodiqning qo‘shnilari tomonidan ham ayrim muhokamalarga sabab bo‘ladi. Masalan: - Ha, aylanay, bo‘ladigan bola shunaqa bo‘ladi”. Chirog‘ini o‘chirsang, oydinga solib kitob ko‘radi. Deb Qodirni qo‘shni ayollar maqtaganligi e’tibordan chetda qolmagan. Muallif bu yerda Qodirning ilmga intilishi hatto chiroq o‘chirilganda ham shu’la qo‘ynida kitob o‘qishga intilishi va kitobga bo‘lgan muhabbati cheksiz ekanligini guvohi bo‘lamiz. Sodiq shaharga borib doktorga uchrashib farzand ko‘rish ilinjida harakatlarini boshlaydi ammo jannat qishloqida bog‘chada bolalar bilan birga bo‘lishni istab shaharga bormaslikni aytadi bu jarayonda Jannatning bolalarni naqadar yaxshi ko‘rishi va o‘zining ham farzandi bo‘lishini istashi muallif tomonidan keltirilgan. Hayotda bir biriga aynan o‘xshaydigan odam, barg, qor uchquni bo‘lmaganidek, xislatlar ham, fazilatlar ham betakror ekan, badiiy obrazning olami ham xuddi hayot kabi turfa xildir. shunga binoan, rang barang, boy, ko‘p qirralidirki, bu o‘z navbatida, har bir obrazning xarakterli aniq qiyofasi, o‘ziga xos original qiligi, odati, o‘yi, orzusi, tili, muhokamasi, ma’naviyati, madaniyatini taqozo etadi [5.31]. Mirsalim obrazi orqali muallif ikkiyuzlamachi hayotda nimaniki qilsa faqat o‘z manfaatini

o‘ylab ish qiladigan obraz sifatida asarda ifodalab yomon xususiyatini keltiradi. Asarda Mirsalim yomon inson sifatida gavdalanib uni maktabdagi kasbdoshlari har xil laqablar bilan uni yomon xislatlarini sanab o‘tishadi. Masalan: “U kishi toshbaqa emas, tovuq. Toshbaqa mingta tuxum qo‘ysa ham indamaydi. Tovuuq bitta tuxum qo‘yib olamni buzadi”, - deya kinoyaviy uslubda hamkasblari uni masxara qilishadi. Bu jarayonni har qanday o‘quvchi Mirsalimning oz ish qilsa ham dunyoga doston qilishi va shoshqaloqligini anglab olish mumkin. U odatda tayinli ish qilmasa ham o‘zicha o‘zini olamga tanitishga harakat qilardi. Shuning uchun ham asarni o‘qiyotgan o‘quvchida bu obraz salbiy taassurotni uyg‘otadi. Dono xalqimiz. “Yomoni ko‘rmasang yaxshini qadriga bormaysan” deb bejizga aytmagan. Xuddi shunday Adolat xola ham Jannatning qadrini yomon kelini Musharraf kelgandan so‘ng biladi. Adolat xola kelinining yig‘idan qizarib ketgan ko‘ziga, yuziga chaplashib ketgan surmasiga, upa-eliga, to‘zg‘igan sochiga qaradi. Ichida “Tavba xotin degan ham shunaqa bo‘ladimi” deb qo‘ydi. Shunda birdan ko‘z oldiga Jannat kelini keldi. “Farishta ekan, bechora; bilmagan ekanman” degan fikr xayolidan o‘tadi. Kelinini farishta kabi yaxshi ekanligini, afsuski, keyin biladi va Musharrafdan nafratlanadi. Muallif yana Adolat xolaning dardlarini jozibador sifatlashlar bilan o‘xshatadi. Masalan: “Temirni zang, odamni g‘am chiritadi” deya mehribon, jonkuyar onani tasvirlab beradi. Ma‘lumki san‘at va adabiyotda hayot obrazlar vositasida aks ettiriladi. San‘atkor hayotni kuzatadiki kuzatayotgan voqealarini o‘tqazadi, ularni qayta ishlab yana jonli hayot shaklida yaratadi [3.42.].

Xulosa va mulohazalar

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bu asarda bir nechta obrazlar orqali hayotning qiyinchiliklari unda bo‘ladigan voqealar orqali insonlarning taqdiri ochib berilgan. Bu asarda ona obrazi shunchalar zo‘r tasvirlanganki kitobni o‘qir ekansiz mehribonlarcha onalardagi g‘amxo‘rliklarni ko‘rib soddagina onam boshing toshdan ekan deysiz. Ona bechora umrining oxirigacha farzandini kutib yashaydi,

lekin o‘g‘li qahramon bo‘ladi-ya ammo uyiga tirik qaytmaydi. Bu asarni o‘qib inson o‘ziga juda ko‘p narsa olsa bo‘ladi va hammaga bu asarni o‘qishni tavsiya etgan bo‘lar edim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Ulug‘ov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, -Toshkent. 2018.
2. T.Boboev. Adabiyotshunoslik asoslari. O‘zbekiston nashriyoti 2002.
3. B.Hakimov. Shuhratning “Oltin zanglamas” asari badiiy-falsafiy xususiyatlari, 2018.
4. X.Umarov. Adabiyot nazariyasi. “Sharq” nashriyoti, Toshkent: 2002.